

Original paper

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA KOMPYUTER DASTURLARIDAN O'QUV-TARBIYA JARAYONIDA FOYDALANISH

© M.X. Allambergenova¹✉

¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim sohasida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter dasturlaridan foydalanish bolalarning qiziqishini oshirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Raqamli vositalar orqali o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv va samarali tashkil etish imkoniyati mavjud.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida kompyuter dasturlaridan foydalanishning ahamiyatini aniqlash va ularning pedagogik jarayondagi o'rnini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, suhbat, amaliy tajriba va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedia, interaktiv o'yinlar, animatsion dasturlar va ta'limiy platformalarning qo'llanishi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, kompyuter dasturlari bolalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlash, eslab qolish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interaktiv dasturlar orqali o'zlashtirish darajasi yuqorilaydi, bolalar faol ishtirok etadi va vizual materiallar ularning idrokini kuchaytiradi.

XULOSA: kompyuter dasturlaridan oqilona foydalanish maktabgacha ta'limda samarali natijalarga olib keladi. Tarbiyachilarning axborot texnologiyalaridan foydalana olishi ularning kasbiy salohiyatini oshiradi va o'quv-tarbiya jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, elektron resurslar, axborot texnologiyalar, elektron qo'llanmalar, multimedia dasturlar, o'quv metodik majmua.

Iqtibos uchun: Allambergenova M.X. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kompyuter dasturlaridan o'quv-tarbiya jarayonida foydalanish. // Inter education & global study. 2025, №6. B.36–43.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

© M.X. Алламбергенова¹✉

¹ Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современные информационные технологии широко применяются в сфере образования. В частности, использование компьютерных программ в дошкольных образовательных учреждениях способствует повышению интереса детей, активизации их познавательной деятельности и улучшению качества образования. Цифровые средства позволяют сделать учебно-воспитательный процесс более интерактивным и эффективным.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — определить значение использования компьютерных программ в учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных учреждений и обосновать их роль в педагогическом процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были использованы методы наблюдения, беседы, практического эксперимента и сравнения. Изучалось применение мультимедийных средств, интерактивных игр, анимационных программ и образовательных платформ в учреждениях дошкольного образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: практические наблюдения показали, что компьютерные программы повышают интерес детей к занятиям, развивают их самостоятельное мышление, память и коммуникативные навыки. Благодаря интерактивным программам повышается уровень усвоения знаний, дети активно участвуют в процессе, а визуальные материалы способствуют лучшему восприятию информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рациональное использование компьютерных программ в дошкольном образовании приводит к эффективным результатам. Умение воспитателей применять информационные технологии способствует повышению их профессиональной компетентности и делает учебно-воспитательный процесс более интересным и продуктивным.

Ключевые слова: дошкольное образование, электронные ресурсы, информационные технологии, электронные пособия, мультимедийные программы, учебно-методический комплекс.

Для цитирования: Алламбергенова М.Х. Использование компьютерных программ в учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных учреждений. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 36–43.

USE OF COMPUTER PROGRAMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS

© M.Kh. Allambergenova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: modern information technologies are widely used in the field of education. In particular, the use of computer programs in preschool educational institutions serves as an important factor in increasing children's interest, activating their cognitive activity, and improving the quality of education. Digital tools make it possible to organize the educational process in an interactive and effective manner.

AIM: the purpose of this article is to determine the importance of using computer programs in the educational process of preschool institutions and to substantiate their role in pedagogical practice.

MATERIALS AND METHODS: the research employed observation, interviews, practical experiments, and comparative methods. The use of multimedia, interactive games, animation software, and educational platforms in preschool institutions was studied.

DISCUSSION AND RESULTS: practical observations showed that computer programs increase children's interest in lessons, develop their independent thinking, memory, and communication skills. Through interactive programs, the level of knowledge acquisition increases, children participate more actively, and visual materials enhance their perception and understanding.

CONCLUSION: the rational use of computer programs in preschool education leads to effective outcomes. The ability of educators to use information technologies enhances their professional competence and makes the educational process more engaging and productive.

Key words: preschool education, electronic resources, information technologies, electronic manuals, multimedia programs, educational-methodical complex.

For citation: Allambergenova M.Kh. (2025) 'Use of computer programs in the educational process of preschool institutions', Inter education & global study, (6), pp. 36–43. (In Uzbek).

Butun dunyoda ta'limiy komp'yuter dasturlarini yaratish va o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiriq etish tobora keng tarqalmoqda. Komp'yuter dasturlaridan o'quv-tarbiya jarayonida foydalanishdan maqsad asosan mustaqil ta'lim olishga qaratilgan. Bu dasturlarni murakkablashtirish, ularga sun'iy intellekt metodlarni singdirish, shuningdek, turli axborot texnologiyalaridan foydalanish birinchi navbatda ta'lim oluvchilarning shaxsini, ularning qobiliyatini rivojlantirishga, shuningdek, yoshlarni yangi bilim va malakalar bilan qurollantirishga imkoniyat yaratadi. Lekin shunga qaramay, yaratilgan komp'yuter dasturlarida, asosan ularning juda ko'pchiligini murakkab masalalarni maqsadga muvofiq ravishda o'rgatishda etarli darajada deb, bo'lmaydi.

Xorijiy davlatlardan o'rganilgan tajribalar professor-o'qituvchilardan eskicha o'qitishdan voz kechishni, zamonaviy pedagogik texnologiyani o'rganish va o'quv-tarbiya jarayoniga tadbiriq etishni talab qilmoqda.

Ta'lim jarayonining tarbiyaviy yo'nalganligi tamoyili ta'lim olish jarayonida o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda odob-axloq asoslari va komil inson fazilatlarini shakllantirish uchun eng qulay sharoit yaratish zarurligini ifodalaydi.

Ta'lim va tarbiya birligi tamoyili o'quvchilar dunyoqarashini shakllantiradigan ilg'or g'oyalarni tavsiflash, tabiat va jamiyatda yuz berayotgan hodisalarning sababini aniqlash, ziddiyatlarni tahlil qilish, bilimlardagi mutloqlik va insoniylikni elektron o'quv adabiyotlarida ifodalash jarayonida bilinadi.

Uzluksiz ta'limning birinchi bug'uni maktabgacha ta'lim uchun elektron o'quv resurslarini yaratishda amal qilinishi zarur bo'lgan talablar ichida eng muhimi ham tarbiyalanuvchilarning dunyoqarashini shakllantirish hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda elektron ta'lim resurslardan foydalanishdagi asosiy yondoshuv har bir sohalar yuzasidan muayyan bilim va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib, hozirgi zamon talablari esa tarbiyalanuvchilarda dastlabki tushuncha va bilim berish bilan bir qatorda uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishni, tarbiyalanuvchilar ongiga milliy g'oya va milliy mafkurani singdirishni taqozo etadi. Mazkur talab shaxsini shakllantirish, ta'limni insonparvarlashtirish vazifalarini amalga oshirish bilan bevosita bog'liq. Shu bois, kompyuter dasturlarini tayyorlashda uning mazmunini belgilashda faqat ilmiy tushunchalar tizimini emas, tarbiyalanuvchilar dunyoqarashini shakllantirishga yordam beradigan g'oyalarni ham inobatga olish lozim.

Tajribalardan ma'lumki, o'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning psixologik xususiyatlariga muvofiq ish olib borilsa, ular bilimlarini yaxshi o'zlashtiradilar. tarbiyalanuvchilar ta'lim tashkilotlarida o'zini erkin his etsin, bilimlarni o'zlashtirishga ishonsin, o'zini mustaqil boshqara olsin. Agar tarbiyalanuvchi tushunchalarni o'zlashtirishda qiynalsa, unda o'rganishga nisbatan qiziqish susayadi, qolaversa o'rganishga salbiy munosabat vujudga keladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maqsad va vazifalari

- bolalarda Vatanga muhabbat tuyg'usini, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni, atrof-muhitga ehtiyotkor munosabatni shakllantirish;
- bolaning shaxsini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy tajriba orttirishini ta'minlash;
- bolaning jamiyatga moslashishini va boshlang'ich ta'limga tayyorligini ta'minlash;
- ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etish.

Ta'limning hammabopligi tamoyili elektron ta'lim resurslari o'quvchilarning rivojlanish darajalariga, avvalgi ta'limiy tayyorgarliklariga va hayot tajribalariga mos bo'lishi lozim.

Ta'limning muntazamligi tamoyili elektron ta'lim resurslari vositalarida ilmiy dalillar, farazlar, nazariyalar, ta'riflar ma'lum mantiqiy tizimda izchil bayon qilinishini taqozo etadi.

Kompyuterli ta'lim dasturlaridan biri «multimedia elektron qo'llanma»lardir. Ushbu vosita yordamida o'rganuvchi kompyuter bilan muloqot qilib, o'quv materialini o'ziga mos sur'atda, o'zini qiziqtirgan muammolarni keraklacha takrorlash asosida o'rganish imkoniyatiga ega.

Elektron o'quv qo'llanmalarining asosiy vazifasi individual holatda yoki o'rgatuvchining qisman uslubiy yordami asosida ma'lum o'quv predmeti sohasidagi va ma'lum hajmdagi yangi nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda mustahkamlashdan iborat. Bunday qo'llanmalarining asosini elektron formatdagi multimedik o'quv materialini tashkil etadi. Elektron o'quv materialini ma'lum o'quv kursi yoki uning bo'lagini o'rganish uchun mo'ljallangan matnli, ko'rgazmali, tovushli, videolavhali, shuningdek, ularning barchasini mujassamlashtirgan fayl shaklidagi o'quv materialidan iborat.

Bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish tamoyili bilim va ko'nikmalarni egallashning nechog'lik zarurligi, bu bilim va ko'nikmalarning hayot uchun foydasini, ahamiyatini o'quvchilar tushunishini taqozo etadi.

Mustaqillik tamoyili berilgan materialni o'zlashtirish uchun o'quvchilar uni mustaqil tahlil qilishlari va umumlashtirishlari, o'zlashtirilgan bilimlarni amaliy vazifalarni bajarishda foydalanishlari lozim.

Tezkorlik tamoyili elektron ta'lim resurs vositalarilarida beriladigan nazariy va amaliy bilimlar - tushuncha, dalil, ta'riflar, mashq va misollar o'quvchilar tomonidan osonlikcha va tez o'zlashtirishga imkon yaratadi.

O'qitish ba'zan faktlarni kuzatishdan boshlanishini, keyin esa, xususiydan umumiyga, aniqdan mavhumga o'tishni, boshqa hollarda esa mavhumdan muayyanga o'tish tarzida amalga oshirilishini taqozo etadi, bu aniq va mavhumning birligi yoki ko'rsatmalilik tamoyilida aks etadi.

Elektron o'quv materialini ko'rsatmalilikka va hodisalar taraqqiutining ichki mantiquligiga asoslangan bo'lishi kerak. Tarbiyalanuvchilarda to'g'ri tasavvur va tushunchalarni shakllantirishga uordam beruvchi zarur suratlar, sxemalar, chizmalar bo'lishi lozim, u ko'rsatmalilik tamoyiliga asoslanadi.

Elektron o'quv materiallarda eng muhim masalalarni aniq ajratib berish, ularni mantiqiy ketma-ketlikda bayon etish hajmini imkon qadar kamaytirish bilimlarni puxta egallash tamoyilida aks etadi. Tarbiyalanuvchilar bilimlarni puxta egallashlari uchun elektron ta'lim resurs vositalarida mexanik tarzda eslab qolishga emas, faol fikrlashga, olingan bilimlarning ma'nosini uqib olishga qaratilgan topshiriqlar bo'lishi lozim.

Demak tarbiyalanuvchi nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallashi balki kompetentli shaxs bo'lib voyaga etishi kerak. Aynan ushbu maqsadga erishishni nazarda tutib tarbiyalanuvchilar uchun o'quv metodik majmua shaklidagi ta'limiy o'qitish vositasi zarur deb hisoblaymiz va qo'yidagicha o'zimizning majmuamizni taklif etamiz.

Tarbiyalanuvchilar uchun ularning ma'naviy va ma'rifiy tushunchalarni rivojlantirishda albatda ertaklarning o'rni behiyosdir. Biz bolalar uchun ertaklar majmuasini yaratdik. Bunda ular ovozi va grafikali shaklda ertaklarni tinglash va ularni tarbiyachi yordamida muhokama qilib tahlil etish va xulosaga kelish imkoniyatlariga ega bo'ladi[3].

Bilimlarni egallash va tarbiyalanuvchilarni har tomonlama kamol toptirish jarayonlari orasida uzluksiz aloqa o'rnatilishi lozim. Binobarin, bilimlar shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun ilmiy asos bo'lsa, shaxsning rivojlanish darajasi bilimlarni muvaffaqiyatli egallash uchun asos bo'ladi. Shu bois, multimediali ta'lim resurs vositalarida bilimlar tizimi talabalarning rivojlanishini hisobga olgan holda oldinlab borishi, ularni ijodiy faoliyatga undashi lozim bo'ladi, u rivojlantiruvchi ta'lim tamoyilida o'z ifodasini topadi.

Tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun multimediali ta'lim vositalari muammoli ta'limga xos amaliy mashqlar kiritilishi kerak. Mazkur mashqlar bilimlarni yangi sharoitga ko'chirish, tanish vaziyatdan yangi muammoni ilg'ab olish, faoliyatning ma'lum metodlarini yangisi bilan mustaqil almashtirish, muqobil idrok qilishi sari qaratilishi zarur. Shu bilan bir qatorda tarbiyalanuvchilar multimedia ta'lim vositalarida berilgan bilim, malaka va ko'nikmalarga erishish yo'llarini erkin tanlashi, ularga chanqoq bo'lishi, istak-xohishiga ko'ra o'z vaqtida nazoratga intilishi lozim bo'ladi, ular ta'limning erkinlik tamoyilida o'z aksini topadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonning maqsadi bolalarda umumiy asosiy kompetensiyalar va rivojlanish sohalari kompetensiyalarini shakllantirish uchun tegishli sharoitlar yaratishdan iboratdir deb "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturida belgilab berilgan. Demak tarbiyalanuvchi nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallashi balki kompetentli shaxs bo'lib voyaga yetishi belgilab berilgan. Aynan ushbu maqsadga erishishni nazarda tutib tarbiyalanuvchilar uchun o'quv metodik majmua shaklidagi ta'limiy o'qitish vositasi zarur deb hisoblaymiz va qo'yidagicha o'zimizning kompyuterli dasturimizni taklif etamiz.

Tarbiyalanuvchilar uchun ularning ma'naviy va ma'rifiy tushunchalarni rivojlantirishda albatda ertaklarning o'rni behiyosdir. Biz bolalar uchun ertaklar majmuasini yaratdik. Bunda ular ovozi va grafikali shaklda ertaklarni tinglash va ularni tarbiyachi yordamida muhokama qilib tahlil etish va xulosaga kelish imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Bul kompyuterli dasturimiz milliy qadriyatimiz bo'lgan ertaklarni o'rganish uchun tayyorlangan. Bunday kompyuterli multimedial dasturlarimiz bolajonlarimizda katda qiziqish uyg'otari aniq.

Xalqimizda yaxshi maqol bor : «Ertaklar yaxshilikga yetaklar». Ushbu g'oya asosida bolajonlarimizga milliy qadriyatlarimizni o'rgatish, urf-odatlarimiz, insoniylik fazilatlarimizni singdirib, zamonaviy usulda dars berish orqali ma'naviy tarbiya bera olsak, kelajakda mehribon va insonparvar yoshlarni tarbiyalagan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. "Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. T. 2018 y.
2. A.A.Abdukodirov, N.H.Begmatova. Maktabgachha ta'lim muassasalarida mul'timedia texnologiyalaridan foydalanish uslubiyoti. Qarchi «Nafis nashriyoti» 2011 y.
3. Allamberganova, M., Adilbekova, S. (2025). Use of cloud technology in organizing independent education. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(2), 826-830.
4. Allamberganova, M., Adilbekova, S. (2024). Informatika sabaqlarin oqitiwda bultli texnologiyaniñ paydalaniw. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(14), 160-163.
5. Juginisova, J. I. (2025). USING SOFTWARE TOOLS IN TEACHING CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(1), 170-173.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Allamberganova M.X.**, pedagogika fanlari doktori, [**Алламбергенова М.Х.**, доктор педагогических наук], [**Allamberganova M.Kh.**, Doctor of Pedagogical Sciences]. manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]